

МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ КОМПАНИИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Караев Мансур Юлдашевич

старший научный сотрудник Центра исследования проблем
приватизации и управления государственными активами
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14903729>

Аннотация: К основным факторам относятся: финансовое положение и статус эмитента, цель и права инвестора, срок до погашения, доходность, ликвидность, надежность, показатели фондового рынка на момент оценки.

Ключевые слова: срок до погашения, доходность, EPS – показатель, Комбинированный мультипликатор, ликвидность, процентных выплат, финансовых вложений

Оценка стоимости ценных бумаг представляет собой упорядоченный, целенаправленный процесс определения величины рыночной стоимости ценной бумаги в денежном выражении, с учетом влияющих на нее факторов.

К основным факторам относятся: финансовое положение и статус эмитента, цель и права инвестора, срок до погашения, доходность, ликвидность, надежность, показатели фондового рынка на момент оценки.

В конкретный момент времени для конкретного инвестора наибольшую ценность представляют те ценные бумаги, которые в наибольшей степени отвечают его инвестиционным целям:

доходность - инвестор отдает предпочтение рискованным, но доходным бумагам;

надежность - выбор инвестора падет на низкодоходные, но надежные ценные бумаги, например, государственные облигации;

ликвидность – инвестор заинтересован в приобретении ценных бумаг, которые легко и быстро могут быть проданы на бирже с минимальной потерей стоимости.

Современный инвестор сталкивается с огромным количеством возможностей, в том числе и с возможностью инвестирования в финансовые активы. Приобретение ценных бумаг стало удобным в связи с развитием компьютерных технологий. Ценные бумаги, в том числе акции, являются инструментом как для инвестирования с целью получения прибыли, так и с возможностью участия в хозяйственно-финансовой деятельности бизнеса, различного рода предприятий. Количество акций в мировой экономике растет ежегодно, в связи с развитием бизнеса. Ввиду того, что в настоящее время можно покупать акции не только отечественных компаний, но и акций со всего мира, то закономерным становится вопрос правильной оценки стоимости таких инструментов. Поэтому тема оценки стоимости зарубежных акций очень актуальна будет и в будущем [2].

С каждым годом увеличивается количество инвесторов, которые вкладывают средства в акции и иные ценные бумаги. А учитывая, что в зарубежных странах этот рынок развивался уже более ста лет, по этой теме проведено много работ по методам, моделям оценки ценных бумаг, в частности, акций [1].

Целью данной работы является изучение механизмов оценки финансовых вложений компании в ценные бумаги в управленческой деятельности.

Основой для оценки акций является определение их стоимости как финансового инструмента, способного приносить прибыль его владельцу. Основными способами извлечения прибыли являются получение дивидендов и рост стоимости акции, связанный с улучшением финансовых показателей компании, расширением ее бизнеса и увеличением стоимости ее активов.

В зарубежных странах, за многие десятилетия сформировались определенные механизмы оценки бизнеса, предприятий, соответственно и стоимости акций компаний. В основном это набор оценки финансового положения компаний через набор мультипликаторов.

Традиционно инвесторы интересуются показателем EPS (Earnings Per Share - доход на акцию) - чистой прибылью на одну обыкновенную акцию. Однако в его использовании возникают сложности при сравнении его с EPS других компаний. Дело в том, что EPS - показатель абсолютный, а чтобы определить лидера по доходности на акцию, необходимо использовать относительные показатели.

Наиболее популярным из них, по опросам финансовых аналитиков, является коэффициент «цена /прибыль» [4].

Мультипликатор «Цена / Чистая прибыль» (Price/Net Income или Price/ Earnings Ratio, P/E) является наиболее распространенным и часто используемым показателем при оценке инвестиционной привлекательности компании. Данный мультипликатор позволяет напрямую оценивать стоимость собственного капитала. Мультипликатор P/E показывает, сколько средств готов заплатить заинтересованный инвестор за получаемую компанией прибыль. По словам Тепловой Т.В., он «показывает срок окупаемости инвестированных в компанию денег и определяется как величина, обратная ставке дисконтирования» [3].

Коэффициент PEG был разработан для коррекции недостатков коэффициента цена/прибыль. Для этого в учет дополнительно берутся прогнозируемые будущие темпы роста прибыли компании. Мультипликатор PEG (отношение P/E к ожидаемому темпу роста прибыли на акцию g (annual EPS growth)) сопоставляет цену акции с прибылью на акцию и ожидаемой будущей прибылью компании. PEG широко используется в фундаментальном анализе для сопоставления быстро растущих компаний. Компании (активы) с низким коэффициентом PEG инвестиционно предпочтительнее, чем с высоким, при прочих равных условиях [4].

P/S (Price/Sales, Цена/Выручка) для оценки компаний со схожей маржинальностью в рамках одной отрасли. Хорошо подходит для ритейла, где выручка сильно влияет на капитализацию. Согласно финансовой теории, более корректным считается мультипликатор «стоимость бизнеса/выручка» (EV/S) – поскольку выручка компании служит источником доходов как для акционеров, так и для кредиторов, а также источником уплаты налогов, – но на практике более широкое распространение получил все-таки мультипликатор P/S, что объясняется его простотой [3].

Инвесторам, ориентирующимся на стоимость активов компании, безусловно, интересным является мультипликатор P/B (Price to Book) – отношение рыночной цены акции к стоимости активов, приходящихся на одну акцию. Коэффициент P/B состоит из двух показателей: в числителе – капитализация компании, в знаменателе – ее балансовая стоимость [3].

P/BV (Price/Book Value, Цена/Стоимость активов в пересчете на 1 акцию) – удобно для анализа банков, рыночная цена которых примерно равна сумме их активов и пассивов. Кроме того, акционеру важно понимать, что останется от активов банка в случае банкротства. Хороший показатель P/BV должен быть больше единицы [1].

Существует ряд особенностей при выборе типа мультипликатора для стран развивающегося рынка. Аналитики доказывают предпочтения мультипликаторов EV/EBIT («кратное операционной прибыли») и EV/EBITDA («кратное операционной прибыли, увеличенной на амортизацию») над мультипликатором P/E, так как они менее волатильны. А для растущих компаний предпочтительнее использовать мультипликатор PEG [4].

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization – прибыль без учета процентных выплат, налогов, износа и амортизации имущества). Если описывать сильно в общем, то это стоимость бизнеса. Преимущество в том, что EBITDA позволяет сравнить компании одной отрасли из разных стран, в которых сильно различаются налоговые и банковские ставки [1].

ROE (Return on Common Equity), возврат на активы или рентабельность инвестированного капитала. Чем больше компания вложилась в активы (имущество, производственные мощности, здания и пр.), тем большую прибыль ей придется зарабатывать, чтобы вернуть затраты. Часто у небольших компаний прибыль зарабатывается с меньшими издержками. Ее ROE будет выше, что является преимуществом [3].

Комбинированный мультипликатор EV/EBITDA (Очищенная от долга стоимость/Прибыль). Результат расчета будет более достоверным, чем при применении схожего коэффициента P/E. Цена компании здесь считается с учетом долга и кэша, а прибыль не искажена различиями в налоговых системах и ставках кредитования у разных стран. Чем он меньше, тем лучше.

Долг/EBITDA показывает инвестору, сколько лет понадобится эмитенту для погашения долга за счет прибыли. Лучшие компании те, у которых этот мультипликатор ниже [1].

Также надо отметить, что в зарубежной практике оценка акций производится с точки зрения «качества» акций. Где «качество» акций определяют международные рейтинговые агентства, такие как «Standard & Poor», «Fitch» и «Moody's» [2].

В каждой из упомянутых агентств используются свои символы, такие как, например, латинские буквы (A, B, C, a, b, c) и знаки (+, -), на основе указанных комбинаций создаются рейтинги по акциям. Зная данный рейтинг, заинтересованные лица могут в дальнейшем принимать решения по покупке и продаже акций [2].

Также в зарубежной практике в оценке стоимости акций используются классические подходы к оценке стоимости акций, как и в Узбекистане, доходный подход, сравнительный подход и затратный подход.

Таким образом, оценка стоимости акций в других странах может отличаться по некоторым параметрам. Это связано с тем, что рынок акций за рубежом более развит и формировался на протяжении столетий. Тем не менее следует отметить, что и зарубежный опыт активно применяется в оценке обыкновенных акций отечественных компаний, как правило в расчете части определенных мультипликаторов, а также в трех классических подходов оценки стоимости акций: доходный, сравнительный, затратный.

Библиографический список

1. Оценка стоимости бизнеса: учебник для бакалавров [Текст] / Под ред. М.А. Эскиндарова, М.А. Федотовой. – М.: КноРус, 2020. – 320 с.
2. Сухова, А.А. Зарубежный опыт оценки стоимости акций/ Потенциал российской экономики и инновационные пути его реализации: материалы всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов (28 апреля 2022 г). – Омск, 2022. -С. 173-175.
3. Теплова, Т.В. Инвестиции: учебник. – Москва: ЮРАЙТ, 2011. – 724 с.
4. Шнюкова, Е.А. Отбор инвестиционно-привлекательных недооцененных компаний с помощью мультипликаторов / Е.А. Шнюкова, А.П. Фант // Учет, анализ и аудит: проблемы теории и практики. - 2013. - № 10. -С. 123-127.